

IQLIM O'ZGARISHINING EKOLOGIK-HUQUQIY MASALALARI

Rasulov Baxtiyor Shavkatovich

**Toshkent davlat yuridik universiteti Atrof-muhit huquqi va barqaror
rivojlanish mutaxassisligi magistr talabasi**

So'nggi yillarda sayyoramiz iqlimning tez isishi va millionlab yillar davomida misli ko'rilmagan biologik xilma-xillikning pasayishini boshdan kechirmoqda. Sayyoraga uzoq muddatli zarar yetkazishning tobora jiddiy oqibatlarini hisobga olgan holda, dunyo jamiyatlari sayyoraning resurslari cheklanganligini, shuningdek, ekotizimlarni himoya qilish va barqaror boshqarish zarurligini tan olishni boshladilar, shundagina ular barcha insonlarga yashash, hayot uchun kerak bo'lgan hamma narsani (suv, tuproq, havo, o'rmonlar, okeanlar va boshqalar) ta'minlashda davom eta oladilar.

Ushbu sharoitda atrof-muhit, xususan, iqlim va biologik xilma-xillik muhim diplomatik ustuvorliklarga aylandi.

Global ekologiyaga ta'sir ko'rsatuvchi inqirozlarni hal qilish yondashuvi ko'p qirrali bo'lishi kerak. 2015-yilda Parij kelishuvida 2030-yilgacha bo'lgan barqaror rivojlanish bo'yicha kun tartibi qabul qilindi, bu esa atrof-muhitni iqlim o'zgarishidan asrashda yangi bosqichning boshlanishi hisoblanadi. Ushbu muammolarning ahamiyati haqida global xabardorlik o'sib bormoqda, garchi u hali keng tarqalmagan bo'lsa ham. Atrof-muhit muammolari, ayniqsa iqlim muammolari hozir rasmiy ravishda mamlakatlarning davlat siyosati uchun, xususan, Parij kelishuvi bo'yicha Milliy qonunchiliklar orqali tobora muhim asosni tashkil qilmoqda.

Atrof-muhitni muhofaza qilish okeanlarni va noqonuniy savdo tahdidi ostida bo'lgan turlarni himoya qilish, dengiz va havo ifloslanishiga qarshi kurashish, o'rmonlarni kesishga qarshi kurashish kabi masalalarni qamrab oladi. Atrof-muhitni muhofaza qilish, shuningdek, ekotizimlarga rioya etilishini ta'minlash uchun ishlab chiqarish va iste'molning barcha sohalarida yanada kuchliroq, himoyalangan va majburiy qonunchilik bazasini yaratishni talab qiladi.

Sayyoramizdagi hayotimizni imkon beruvchi ekotizimlarni himoya qilishga qaratilgan atrof-muhitni muhofaza qilish bundan tashqariga chiqadi va boshqa muhim sohalar bilan o'zaro ta'sir qiladi:

- energiya resurslari (davlatlarning energiya balansida issiqxona gazlari emissiyasini kamaytirish);
- xalqaro savdo qoidalarida ekologik standartlarni hisobga olish;
- salomatlik (biologik xilma-xillikning yo'qolishi va zoonozlar o'rtasidagi ilmiy jihatdan tasdiqlangan aloqalar) va oziq-ovqat xavfsizligi (barqaror qishloq xo'jaligi amaliyotlari natijasida yuzaga kelgan tuproq degradatsiyasiga qarshi kurashish);
- iqlim o'zgarishi sababli qurg'oqchilik yoki suv toshqini davrlari bilan bog'liq aholi harakati bilan duch kelgan davlatlar xavfsizligi. Frantsiya xalqaro hamjamiyatning sa'y-harakatlarida to'liq ishtirok etmoqda va iqlim va ekologik inqirozlar keltirib chiqaradigan shoshilinch muammolarga javob berish uchun inklyuziv diplomatiyani rivojlantirmoqda.

O'zbekiston iqlim o'zgarishiga nisbatan zaif davlat. O'zbekistonda o'rtacha yillik havo haroratining oshishi yuqori tabiiy o'zgaruvchanlik fonida sodir bo'ladi, bu esa yillararo sezilarli tebranishlarni keltirib chiqaradi. O'rtacha yillik havo haroratining eng sezilarli o'sishi Toshkent va Farg'ona meteorologiya

stansiyalarida (mos ravishda $1,8^{\circ}$ va $1,6^{\circ}$) qayd etildi. O'zbekistonda o'rtacha 10 yilda havo haroratining ko'tarilish tezligi $0,27^{\circ}\text{S}$ ni tashkil qiladi.

1950-2017 yillar davomida O'zbekistonning turli hududlari bo'yicha o'rtacha yillik yog'ingarchilik dinamikasi tahlili pasayish tendentsiyasini ko'rsatadi. Yog'ingarchilik miqdorining kamayish tendentsiyasi O'zbekistonning janubiy tekisliklarida hamda Buxoro va Qashqadaryo viloyatlari cho'llarida qayd etilgan.

Iqlim o'zgarishi bo'yicha uchinchi milliy hisobotda O'zbekistonda havo haroratining oshishi kuzatilgan tendentsiyalar bo'yicha davom etishi va 2030-yillarga borib $1,0-1,4^{\circ}\text{C}$ ni tashkil etishi ko'rsatilgan. Kelajakda global iqlim isishi bilan, ehtimol kuchli issiqlik to'lqinlari va sovuq to'lqinlar ehtimoli saqlanib qoladi.

Sirdaryo havzasining oqim hosil bo'lish zonasida yillik yog'ingarchilik miqdori vaqt o'tishi bilan bir oz o'zgaradi va Amudaryo havzasida issiqxona gazlari emissiyasi stsenariylariga ko'ra, issiqxona gazlari emissiyasining ekstremal stsenariysi amalga oshirilganda yog'ingarchilikni 13% ga kamaytirish mumkin; Umuman olganda, barcha stsenariylarga ko'ra, mintaqada namlik darajasining pasayishi tendentsiyasi mavjud.

Orol dengizi drenaj havzasidagi tog'larning muzlashishi O'zbekiston suv resurslari uchun katta ahamiyatga ega. Muzliklarning qisqarish tezligi hududlar va vaqt oralig'ida yiliga 0,1 dan 1,65% gacha o'zgarib turadi.

Kelajakda suvga bo'lgan talabni baholash shuni ko'rsatdiki, sug'orish va ekologik maqsadlar uchun suvga bo'lgan talab hozirda qondirilmayapti. Iqlim o'zgarishi sharoitida suv resurslarining tanqisligi sezilarli darajada oshadi. 2040-yilga borib, Amudaryo va Sirdaryo havzalarida daryolar oqimining oshishi bilan ham O'zbekistonda sug'orish uchun umumiy suv tanqisligi 8,0 foizga, doimiy

oqim bilan 15,4 foizga yetishi mumkin, oqimning qisqarishi bilan suv resurslarining taqchilligi 33,5% ga yetishi mumkin.

Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasini amalga oshirish jarayonida orttirilgan tajriba va jamoatchilik muhokamasi natijalari asosida ishlab chiqilgan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son Farmoni “O‘zbekiston — 2030” strategiyasida quyidagi asosiy g‘oyalar aks ettirilgan

- barqaror iqtisodiy o‘shish orqali daromadi o‘rtachadan yuqori bo‘lgan davlatlar qatoridan o‘rin olish;
- aholi talablariga va xalqaro standartlarga to‘liq javob beradigan ta‘lim, tibbiyot va ijtimoiy himoya tizimini tashkil qilish;
- aholi uchun qulay ekologik sharoitlarni yaratish.

“Yashil iqlim” va Global ekologik jamg‘armalarning bioxilma-xillik, iqlim o‘zgarishi va tuproq yemirilishining oldini olishga qaratilgan dasturlari asosida 300 million dollar qiymatidagi loyihalarni amalga oshirish

“O‘zbekiston — 2030” strategiyasining 1-ilovasi 70-bandida Iqlim o‘zgarishi salbiy ta‘sirining oldini olishga e‘tibor qaratilgan. Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun quyidagi chora-tadbirlar rejalashtirilgan:

- cho‘llanish, qurg‘oqchilik, chang-qum bo‘ronlari va haroratning ko‘tarilishiga qarshi chora sifatida jami 600 ming gektar maydonda “yashil qoplamalar” — himoya o‘rmonzorlarini barpo etish.
- xavfli gidrometeorologik hodisalar to‘g‘risida barvaqt ogohlantirishlar darajasini 100 foizga yetkazish, tog‘ daryolari oqimi prognozlarining ishonchliligi darajasini 98 foizga yetkazish.

- qishloq xo‘jaligi ekinlarining rivojlanishi va hosildorligi haqidagi agrometeorologik prognozlarning ishonchlilik darajasini 96 foizga yetkazish.
- foydali qazilmalarni qazib olish natijasida buzilgan 6 075 gektar yer maydonlarini rekultivatsiya qilish.
- suvsizlik va qurg‘oqchilikka chidamli, har bir hududning iqlimiga mos ekinlar, meva va uzumning yuqori hosildor navlarini yaratish va hosildorlikni 30 — 35 foizga oshirish.

Xulosa qilib aytganda, yuqoridagi maqsadlar favqulodda vaziyatlar va global iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq aholi hayotiga xavf soluvchi ofatlarning oldini olishga qaratilgan bo‘lib, bu xalqaro ekologik muammolarni hal qilishda mamlakatimizning ham o‘z say-harakatlari mavjud ekanligidan dalolat.